

SOLIQ ORGANLARI KORPORATIV BOSHQARUV MODULNING TIZIMLI TAHLILI VA DOLZARB MASALALARI

Asqaraliyev Odilbek Ulug‘bek o‘g‘li , Toshkent amaliy fanlar universiteti,

“O‘quv-uslubiy boshqarma” boshlig‘i, t.f.f.d.(PhD)

**Normatova Malika Norqulovna, Guliston Davlat universiteti tayanch
doktoranti**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Davlat soliq organlarining avtomatlashtirilgan boshqaruv modullari, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimiga kiruvchi ma‘lumotlar oqimining tizimli tahlili, soliq organlari taqsimlangan korporativ boshqaruv tizimida ma‘lumotlar almashinuvi jarayonlarining tizimli tahlili amalga oshirilgan. Bundan tashqari tahlillar asosida takliflar hamda mulohazalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Boshqaruv tizimi, qaror qabul qilish, axborot almashinuvi, ma‘lumotlar bazasi, tizimli tahlil, axborot tizimi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, uni qo‘llab quvvatlash va jamiyatning barcha sohalariga tadbiq etish yuzasidan tegishli dastur hamda rejalar belgilab olindi. Xususan soliq organlari tizimida ham raqamli iqtisodiyot, uning dolzarbligi o‘z aksini topmoqda. Barcha sohalarda bo‘lgani soliq idoralarida ham axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali rivojlanish tendensiyasiga erishish bugungi kun talabi desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi.

Axborot tizimlari va texnologiyalarini iqtisodiyot, fan, ta‘lim va boshqa sohalarga keng joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrda «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi, «Elektron raqamli imzo to‘g‘risida»gi, 2004 yil 29 apreldagi «Elektron tijorat to‘g‘risida»gi, «Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida»gi 2005 yil 16 dekabrda «Elektron to‘lovlar to‘g‘risida»gi va 2015 yil 9-dekabrda “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi Qonunlari qabul qilindi.

Bu qonunlar soliq tizimiga bevosita tegishli bo‘lib ularni amaliyotga tadbiq etish zamon talabiga aylandi. Bu borada ilk bor O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar

Mahkamasining 1993 yil 3 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini (MIYaKT) yaratish to‘g‘risida” gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida 3 pog‘ona:

- Davlat soliq qo‘mitasi;
- Davlat soliq boshqarmasi;
- Davlat soliq inspeksiyalaridan iborat DSQ (Ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimi) MIYaKT ishlab chiqildi va amalga joriy qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martdagi “O‘zbekiston Respublikasida soliq to‘lovchilarga identifikasion raqamlar berish va qo‘llash tizimi to‘g‘risida” gi 130-sonli qaroriga, hamda DSQ raisining 1997 yil 25 martdagi 78-sonli buyrug‘iga asosan ro‘yxatdan o‘tkazilgan ma’lumotlarni kompyuterga kiritish, identifikasion raqam berish va bekor qilish tartiblari belgilandi va bu o‘z navbatida Respublika soliq to‘lovchilarining elektron bazasini yaratishga olib keldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 yanvardagi «Respublika soliq organlari tizimini yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1257-sonli qarorida belgilangan vazifalarni bajarilishini ta’minlash maqsadida, yangi zamonaviy ORACLE platformasi ma’lumotlar bazasiga tayangan holda WEB texnologiyalari asosida ishlovchi SIAIJ-4 dasturiy mahsuloti ishlab chiqildi.

DSQning 2022 yil 15 sentyabrdagi 350-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan «Davlat soliq xizmati organlarida soliq to‘lovchilarning shaxsiy kartochkalarini yuritish» Tartibida soliq to‘lovchi yuridik va jismoniy shaxslarning shaxsiy kartochkalarini yuritish tartibi to‘liq keltirilgan.

Dasturiy mahsulotining qulayliklari:

- eski dasturdagi barcha operatsiyalar yangi dasturiy mahsulotda saqlanib qolindi va yanada takomillashtirildi;
- ma’lumotlar bazasi strukturasi modernizatsiyalashtirildi;
- ma’lumotlar bazasi xavfsizligi ta’minlanib, tashqi tahsirlardan to‘liq himoyalandi;

- dizayn va ishlash texnologiyasi zamonaviylashtirildi;
- DSI ma'lumotlar bazasiga va spravochnikiga, shuningdek dasturiy mahsulotiga kiritiladigan o'zgartirishlar Davlat soliq qo'mitasidan turib markazlashgan holda avtomatik tarzda yangilanib borilishi ta'minlandi;
- noaniq ma'lumotlar kiritilishini oldini olish maqsadida qonunchilikka muvofiq cheklashlar o'rnatildi;
- soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini bajarilishi to'g'risida interaktiv xizmatlar turi va tezligi yanada oshirildi.

Davlat soliq qo'mitasi markaziy serverigga kiruvchi hamda chiquvchi ma'lumotlarning hajmi

Umumiy tahlil bo'yicha soliq qo'mitasiga kiruvchi ma'lumotlar halmi 1-rasmga ko'rsatilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, asosiy ma'lumotlar bazasini jismoniy shaxslar tishkil etadi. Jismoniy shaxslarning yer solig'i, mulk solig'i va daromad soliqlari bo'yicha har oy, har chorak bo'yicha tahlil olib boriladi.

1-rasm. Davlat soliq qo'mitasiga kiruvchi ma'lumotlar statistikasi

Jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, YaTTlar hamda Davlat idoralari, vazirlik-mutasaddi tashkilotlar tomonidan kiruvchi ma'lumotlar bevosita va bilvosita DSQning markaziy apparati boshqarmasi hamda bo'limlari serverlariga borib tushadi. Qabul qilingan ma'lumotlar mas'ul xodimlar, mutaxassislar hamda dasturiy vositalar tomonidan qayta ishlanadi va tahlil qilinadi.

Birinchi navbatda ma'lumotlar markaziy serverda qayta ishlanadi, tegishli sektor bo'yicha tahlil natijalari qayd etib boriladi. Boshqaruvdagi korporativ tarmoq asosida ishlovchi "Avtorizatsiya tarmog'i" orqali barcha foydalanuvchilarga taqdim etiladi (2-rasm).

2-rasm. Davlat soliq qo'mitasi kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlovchilar

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami barcha soliqqa oid axborotlarni yagona bazaga birlashtirishda asosiy me'zon bo'lib xizmat qilmoqda. Davlat soliq qo'mitasining soliq to'lovchilar yagona reyestrda jami 789 mingdan ortiq yuridik va 17,5 mln.dan ortiq jismoniy shaxslar ro'yxatga olingan.

3-rasm. Davlat soliq idoralarida ma'lumotlarning integratsiyasi

2022 yilga qadar davlat soliq xizmati organlarining axborot resurs bazalari hududlar bo'yicha taqsimlangan 600 dan ziyod serverlarda joylashgan bo'lib, Davlat soliq qo'mitasi darajasidagi ma'lumotlar bazasi hududiy davlat soliq inspeksiya-laridan olinadigan elektron pochta faylari orqali shakllanar edi. Bugungi kunga kelib esa deyarli barcha ma'lumotlar almashinish jarayonlari ichki tarmoq orqali amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari ma'lumotlar bazasiga to'g'ridan-

to'g'ri ulangan, ruxsat etilgan axborotlarni internet tarmog'i orqali ham chop etish imkoniyatini beruvchi veb portal ham ish faoliyatini ko'rsatmoqda. Soliq tizimi interaktiv va axborot davlat xizmatlaridan foydalanishda ushbu portalning o'rni va ahamiyati juda katta.

Xulosa o'rnida soliq organlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi bo'yicha tahlil natijalari va taflif mulohazalarni keltirib o'tish o'rinli. Barcha sohalardagi kabi soliq idoralari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida muammolar mavjud. Serverdagi va tarmoq orqali uzatilayotgan axborotning ishonchlili hamda butunligini ta'minlash muammosi dolzard muammo hisoblanadi. Tahlil asosida shunday xulosaga kelindiki, soliq organlari avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi uchun unikal model hamda algoritmlar asosida ishlab chiqilgan intellektual boshqaruv modulini ishlab chiqilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mavjud muammolar soliq organlarida axorotlashtirish hamda avtomatizatsiyani yo'lga qo'yish siyosatining ham asosiy muammolari sirasiga kiradi. Inson omilini kamayishiga erishish, avtomatlashtirish hamda avtomatik ishlovchi server dasturlari ishini yo'lga qo'yish ham ko'zda tutilgan. DDoS xujumlardan himoyalani choralari sifatida xavfsizlik qurilmalarini ko'paytirish, konfidensiallik darajasini yanada ko'tarish asosiy masalalardan hisoblanadi.

Cisco qurilmalari, tarmoq protokollari, jumladan TCP/IP, UDP, HTTP hamda SMTP ish muhitini matematik modellashtirish, tarmoq xavfsizligi orqali serverga keluvchi ma'lumotlarni ham muhofazalashdir. Bu borada chet el tarjibasi ham muhim sanaladi. Avtomatizatsiya hamda konfidensiallik masalalarida nazoratni tashkil qilish ham asosiy masalalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash asosida soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish, intellectual texnologiyalarni qo'llash orqali shaffoflikni ta'minlash masalalari dolzarb masalalar sanaladi. Zamonaviy yondoshuvlar asosida boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, inson omilini tobora kamaytirish yuzasidan amalga oshirilgan ijobiy hamda amaliy say-harakatlarni o'zida aks ettiradi.

Adabiyotlar

1. K. Djurayeva, R. Xo‘jaqulov, “Soliq tizimida dasturiy mahsullar”, o‘quv –uslubiy qo‘llanma, Soliq akademiyasi 2012 yil.
 2. Makarov I.M., Loxin V.M., Manko S.V., Romanov M.P. “Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления» – М.: Наука, 2011. – С. 323.
 3. I.Xabibullayev, A.Djaylavov, K.Djurayeva “Soliq tizimida axborot texnologiyalari” (o‘quv qo‘llanma) Toshkent “Iqtisod-moliya”-2009 y.
 4. Zaynutdinova M.B., Asqaraliyev O.U. Elektron soliq xizmatlari portali orqali soliq to‘lovlarini amalga oshirish tizimining intellektual boshqaruv modulini joriy qilish // “Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами. 1-қисм. Тошкент - 2019. –Б. 51-53
 5. Asqaraliyev O.U. The architecture of a domain-specific knowledge base of an integrated intelligent management system // InterConf: Scientific Collection «InterConf» : Scientific horizon in the context of social crises (February 6-8, 2021). Manchester, Great Britain.
 6. Askaraliyev O.U., Sharipov Sh.O. Analysis of Information Flow in a Centralized Database of Integrated Management Systems (On the Example of the Tax Administration) // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India. Vol. 7, Issue 11, November 2020 –P. 15829-15834
- Askaraliyev O.U., Sharipov Sh.O., Akbarova N.R. Implementation of Decision Support Procedures using an Expert System in Integrated Management (On the Field of Tax Authorities) // Design Engineering, Canada, Toronto. ISSN: 0011-9342 | Year 2021 Issue: 9 | Pages: 4048 – 4061

